

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MOTORISTAS DE APLICATIVO

RECOGNITION OF EMPLOYMENT LINKS OF APPLICATION DRIVERS

Paula Loanna Cruz Freitas Silva¹

Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo abordar uma questão ainda muito controversa no âmbito trabalhista, qual seja, o reconhecimento do vínculo de emprego para motoristas de aplicativos. Apresenta como propósito, a discussão sobre o reconhecimento e o exercício da atividade empregatícia trazidos pela Legislação Vigente, Consolidação das Leis Trabalhistas e Constituição Federal. Avalia a definição do empregado como toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. A pesquisa discorre ainda sobre alguns requisitos para que seja configurado a relação de emprego: serviço prestado por pessoa física, personalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Destaca, que na corrente majoritária, inexistente até o momento essa relação entre motoristas e aplicativo, visto que, de acordo com as plataformas digitais, os motoristas utilizam-se das vantagens desta para executar os serviços para os usuários cadastrado.

Palavras-chave: Reconhecimento de Vínculo empregatício; Plataforma Digital; Motoristas de Aplicativos.

Abstract: The present work aims to address an issue that is still very controversial in the labor sphere, namely, the recognition of the employment relationship for app drivers. Its purpose is to discuss the recognition and exercise of employment activities brought by the Current Legislation, Consolidation of Labor Laws and the Federal Constitution. Evaluates the definition of an employee as any individual who provides services of a non-occasional nature to an employer, under the employer's dependence and for a salary. The research also discusses some requirements for the employment relationship to be configured: service provided by an individual, personality, non-eventuality, subordination and onerousness. It highlights that, in the majority, this relationship between drivers and the application does not currently exist, since, according to digital platforms, drivers use the advantages of this to perform services for registered users.

Keywords: Link Recognition, Digital Platform, Application Drivers, Labor Rights..

¹Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: ploannacfs@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca analisar o objetivo a compreensão das possibilidades de reconhecimento na relação empregatícia, bem como os requisitos e características encontradas para a comprovação do vínculo trabalhista entre os motoristas de aplicativos e a plataforma digital.

Busca-se elucidar a seguinte questão: Para conferir proteção essa relação (motorista e aplicativo x uber (e similares), há a possibilidade da existência de vínculo empregatício? Para obtenção da resposta, o trabalho desenvolve o objetivo geral de contribuir com uma análise jurisprudencial de como a Justiça do Trabalho pode efetivar o Direito do Trabalho nos casos concretos apresentados e três objetivos específicos, quais sejam: 1) Analisar a distinção entre relação de emprego e de relação de trabalho; 2) Refletir sobre os possíveis impactos no caso de reconhecimento de vínculo de emprego ; 3) Demonstrar o papel da Justiça do Trabalho, na aplicação do Direito em fatos concretos que referem-se a relações de motoristas de aplicativos e uber.

A Consolidação das Leis Trabalhistas, regulamentada pela Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, discorre sobre normas reguladoras das relações individuais e coletivas de trabalho. Norteia direitos de empregados de forma geral. Os seus dispositivos são interpretados frente a Constituição Federal Brasileira.

Isso não significa dizer que, necessariamente haverá reconhecimento de vínculo empregatício. No entanto, a utilização argumentativa principiológica devem ser aplicadas com intenção de apontar certas características que devem ser observados no momento do reconhecimento, com princípios e características estabelecidos na Constituição Federal e na CLT.

De acordo com o atual posicionamento doutrinário, para haver o vínculo empregatício devem ser cumpridos alguns elementos. O empregado deve de forma cumulativa possuir tais requisitos: Subordinação; Habitualidade; Onerosidade; Pessoa Física; Pessoalidade. Caso falte algumas das características acima mencionada, haverá apenas uma relação de trabalho.

Destacando cada uma delas tem- se: a Pessoa Física que deve ser o sujeito que preste o serviço. Pessoalidade que é o ato de obrigação atribuída pelo empregador a pessoa contratada. Não podendo esta atribuir ou destinar essas atividades a terceiros sem o aviso prévio e autorizado pelo empregador, mesmo que seja um amigo, parente ou familiar. Subordinação que se caracteriza em geral pelo recebimento de ordens. É expressa pelo poder hierárquico exercido

pelo supervisor para delegações de horários, sejam de entrada e saída, locais, e demais responsabilidades com o contratado, ou seja, é a obrigação do trabalhador de se submeter aos mandatos.

Continuando a explicativa, temos a habitualidade, que traz à tona o serviço continuado, a presença do empregado diante de seu empregador, devendo ser de caráter duradouro, onde o empregado se inserirá nas atividades normais e permanentes da empresa. Onerosidade é a contraprestação retributiva pelo desempenho das atividades, é o nome dado para que o empregado não trabalhe de forma gratuita, ou seja, mesmo que não seja realizado o pagamento normalmente, prevalecerá a intenção do empregado em receber seus ordenados e suas recompensas pelo trabalho exercido conforme estipulação prévia.

O empregado com vínculo empregatício é aquele que tem sua carteira assinada pelo empregador. Porém temos que ser observar e diversificar as classificações entre empregado, colaborador e funcionário. Onde o primeiro é um regime é celetista, o segundo, quando o vínculo é regido pela CLT. Ainda temos o funcionário, termo utilizado quando o contrato de trabalho é regido por estatuto, é o caso de funcionários públicos.

Todas estas relações devem ter carga horária completa, com intervalos, horários de entrada e saída, recibos, depósitos. Para pleitear esse reconhecimento o empregado necessita demonstrar e comprovar o vínculo junta a empresa. Vale lembrar ainda que o período que a empresa tem para teste com o funcionário, deve ter um tempo de comum acordo para ambos as partes.

Em tempos atuais, vive-se a Uberização, termo atribuído a prestação de serviços de entrega através de intermédios de comunicação e algoritmos capazes de intermediar a prestação de serviços, de forma que tais trabalhadores não gozam de vínculo empregatício reconhecimento por Lei. Diante deste cenário, tais servidores se sujeitam a condições analógicas e proteções laborais na busca de nivelar as desigualdades das relações trabalhistas.

A proposta deste artigo busca permitir uma visão ampla da interpretação e aplicação das normas jurídicas. Visto que ao aprofundarmos no tema, tem-se expresso a inovação tecnológica do sistema de transporte privado, que se modernizou no mundo inteiro. Compreende-se que manter vínculo empregatício com o contratante não é obrigatório. Porém, ao funcionário ser contratado por uma empresa surgem deveres e subordinações e ao mesmo tempo surge a subordinação para regulamentação de atividades a serem aplicadas e exercidas pelo contratado.

Ao pesquisar a relação para as plataformas, relata-se que as empresas atuam na forma de intermediar o contato e serviços entre os clientes ou usuários e os prestadores dos serviços, os motoristas cadastrados e disponíveis no momento da solicitação.

As plataformas de trabalho digitais têm exercido uma transformação no meio jurídico, que apesar das oportunidades de emprego e facilidades de acesso, tem o controle para vigiar, e até punir o trabalhador parceiro.

Ao destacar este processo, mensura-se o sucesso destas plataformas digitais, que organizam e automatizam o trabalho via aplicativo através de softwares e hardwares. Possuindo vigilâncias, supervisão, coordenação, restrições e interferências dentro da própria plataforma, podendo de tal forma atribuir tarefas e tomar decisões.

Utilizando a Uber como referência, nota-se a utilização de meios psicológicos de persuasão para atingir resultados e manter os motoristas nos trilhos. A mesma controla e monitora os motoristas através de satélites e avaliações de usuários. E até multas em casos de cancelamentos.

Ao observarmos a Constituição Brasileira, temos em seus artigos 6º o trabalho como um dos direitos sociais e no artigo 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

Conforme estabelece a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942, encontra-se expresso em seu artigo 4º: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Deixando vestígios favoráveis para o reconhecimento entre os motoristas e as plataformas.

Diante dessa problemática, é elaborada a seguinte pergunta de partida: Há vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e a empresa Uber?

Para responder, foi estabelecido, através de uma revisão teórica bibliográfica jurídica descritiva e decisões judiciais. Por fim, destaca-se casos concretos e suas repercussões no campo jurídico e social, analisando casos julgados pelos tribunais pátrios.

A escolha do tema advém de inquietudes pessoais a respeito da aplicação (ou não) da norma trabalhista para motoristas de aplicativos. Tal intensidade problematiza ainda mais as relações sociais, produzindo danos psicológicos, além de litígios judiciais cada vez mais comuns e específicos.

Do ponto de vista teórico o artigo irá através de uma revisão de literatura atualizada, contribuir com dados jurisprudenciais e doutrinários que são relevantes para o campo do

conhecimento jurídico, principalmente de alunos e demais pesquisadores do Direito, numa área cada vez mais requisitada, dado o crescimento de usuários, bem como de motoristas de aplicativos.

2. A JUSTIÇA DO TRABALHO E O TRABALHO DE MOTORISTAS DE UBER: DECISÕES ACERCA DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MOTORISTAS E PLATAFORMAS

Para um melhor entendimento do tema, far-se-á análise de decisões judiciais acerca da possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e plataforma digital. Mas antes disso, importante trazer o conceito de Contrato de Trabalho.

2.1 Relação de trabalho e relação de emprego: Distinção legal

Importante destacar que o Direito do Trabalho faz distinção entre a relação de trabalho e a relação de emprego. A primeira relação expressa um caráter genérico, em que se refere a todas as relações jurídicas caracterizada por uma prestação de serviço modernamente admissível. Dessa forma, a relação de trabalho engloba a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, o trabalho avulso e outras modalidades de prestação de labor humano.

A relação de emprego conforme anteriormente citado é apenas uma das modalidades específicas da relação de trabalho, sendo uma das mais importantes formas de pactuação de prestação de serviço.

Assim, a prestação de trabalho pode surgir por meio de uma obrigação de fazer pessoal ou sem pessoalidade e sem subordinação, como é o caso do trabalhador autônomo, ou por meio de uma obrigação de fazer pessoal e subordinada, porém esporádica configurando-se em um trabalhador eventual.

As características da relação de emprego está prevista no artigo 3º, caput, das Consolidações da Leis Trabalhistas, in verbis: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.

Segundo Delgado (2019, p.283), os elementos fático-jurídicos que compõem a relação de emprego são cinco:

- I.Prestação de trabalho por pessoa física a um tomador de serviço qualquer;
- II.Prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador;
- III.Também efetuada com não eventualidade;
- IV.Efetuada ainda sob subordinação ao tomador dos serviços;
- V.Prestação de trabalho efetuada com onerosidade.

Dessa forma, pode-se concluir que os elementos que caracterizam a relação de emprego são, portanto, o trabalho não eventual, prestado por pessoa física, em situação de subordinação e com onerosidade.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu da seguinte forma:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDOR EXTERNO DE PICOLÉS. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. O contrato de emprego, espécie do contrato de trabalho pela terminologia adotada por Martins Catharino, é sinalagmático, consensual, intuitu personae, de trato sucessivo e oneroso. Para que seja verificada a sua existência, necessário se faz que existam as condições acima expostas, juntamente com a caracterização dos polos da relação de emprego na forma prevista pela CLT, ou seja, empregado e empregador. Diante da prova oral e documental produzida no feito, compartilha-se da posição da sentença no sentido da inexistência dos requisitos essenciais ao reconhecimento da relação de emprego (não eventualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade), na medida e, que o que se extrai dos autos, é o comparecimento espontâneo do autor à empresa ré, característico de trabalhador autônomo, para compra de produtos para revenda (com preço acrescido em R\$ 0,10, em razão do fornecimento do carrinho pela empresa ré), com pagamento antecipado ou realizado ao final, caso em que os picolés em perfeito estado poderiam ser devolvidos (sistema de consignação). Ainda que a atividade da empresa ré fosse, por sua própria natureza, sazonal, não restou demonstrado sequer a continuidade da prestação de serviços da parte autora em todos os meses de verão do período por ele postulado, uma vez que ele por vezes se encontrava trabalhando para outras empresas, conforme demonstrado pelos ofícios da CEF e do INSS. Da forma de desenvolvimento dessa relação transparece também a ausência de subordinação, pois o autor figurava na qualidade de cliente da empresa reclamada, podendo passar meses sem aparecer e retomar normalmente as vendas, como ele mesmo deixou claro em seu depoimento, e, conseqüentemente, a ausência de onerosidade, uma vez que ele é quem pagava pela mercadoria à reclamada, que poderia, no caso de picolés não vendidos e devolvidos em perfeito estado, deixar de lhe cobrar o preço de custo ajustado. Em síntese, entende-se por demonstrada relação civil (compra e venda/consignação) entre as partes, sem os elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego postulado, pelo que é integralmente mantida a sentença de improcedência. Provimento negado. (TRT-4, RO, nº: 00002363220135040204, 4ª Vara do Trabalho de Canoas, Relator: FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/07/2014)

Diante de tais esclarecimentos, passa-se agora a análise da Jurisprudência trabalhista acerca da possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego do motorista de aplicativo.

2.2 Contrato de Trabalho: definição legal e requisitos

Diferente dos demais tipos de contrato civis, o contrato de trabalho possui princípios e regras próprias, que buscam proteger o empregado, pois diante do negócio jurídico celebrado com seu empregador, será ele sempre o elo mais frágil da relação de empregado proveniente do contrato, estando a mercê de possíveis abusos e fraudes que o seu patrão venha a cometer contra seus direitos.

Inicialmente, antes de dá o conceito de contrato de trabalho é importante entender primeiro o conceito de contrato, pois sem o entendimento desse instituto jurídico não será possível a compreensão do que será exposto a seguir.

Destarte, o contrato é um negócio jurídico bilateral pelo qual há o acordo de vontades, formado a partir da manifestação dessa vontade por uma pessoa que deseja obter algo de outra, oferecendo-lhe algo e essa expressa sua vontade no sentido de concordar com o que está sendo oferecido, nascendo uma obrigação de fazer ou de dar coisa certa e determinada, tendo como sujeitos o contratante e o contratado, prevalecendo sempre o que estiver escrito no contrato (DOWER, 2011).

Após essa breve explanação sobre o que seria o contrato em sua natureza plenamente civil, agora se passa analisar o contrato em sua natureza trabalhista, tendo com sujeitos participantes o empregador e o empregado.

O contrato de trabalho também é uma espécie de negócio jurídico bilateral, pelo qual uma pessoa, o empregador, demonstra a vontade de contratar os serviços de outra, o empregado, através do pagamento de uma contraprestação e essa demonstra sua vontade no sentido de aceitar o que lhe está sendo ofertado.

Contudo, o contrato de trabalho tem algumas características específicas que o diferencia dos demais contratos, pois nele apenas existe a possibilidade de ser celebrado com pessoas físicas e de forma individual, no qual nem sempre vai prevalecer o que está escrito, mas sim, a realidade dos fatos.

Portanto, no Direito do Trabalho, para que um contrato de trabalho possa ter validade, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos presente na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), haja vista a intenção do legislador sempre foi proteger o elo mais fraco dessa relação, o empregado.

Como demonstrado acima, o contrato de trabalho possui características próprias, sendo indispensável o preenchimento de certos requisitos presentes na CLT, como por exemplo:

- I.O contrato de trabalho pode ser escrito ou verbal;
- II.Pode ser acordado de forma tácita ou expressamente;
- III.Pode ser por prazo indeterminado ou certo, não podendo ultrapassar o período de 2 anos;
- IV.Deve ser oneroso, ocorrendo o pagamento de uma contraprestação em forma de salário;
- V.Consensual, as duas partes devem concordar com os termos do contrato;
- VI.De direito privado;
- VII.De caráter sinalagmático, pois gera direito e deveres para ambos.

Contudo, cabe salientar, que no Direito Trabalhista, mesmo um contrato de trabalho firmado entre o prestador do serviço e o seu tomador está de acordo com todos esses requisitos, ele ainda pode ser considerado nulo, pois a legislação trabalhista não prioriza a forma como o contrato foi regido, mas, sim, a realidade dos fatos.

Dessa forma, caso uma determinada pessoa tenha firmado um contrato, preenchendo todos os requisitos acima, se não existir o chamado vínculo empregatício presente no art. 3º da CLT, no qual “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”, haverá apenas uma relação de trabalho e não de emprego, ou seja, essa pessoa não terá acesso a todos os direitos garantidos pela CLT, como o pagamento de horas extras, FGTS, INSS, entre outros encargos.

Assim, a relação de trabalho é algo mais amplo que não gera nenhum tipo de vínculo empregatício entre as partes contratantes, existindo apenas uma prestação de serviço eventual, sem haver dependência jurídica ou econômica. Já a relação de emprego é mais específica, pois o empregado presta um serviço habitual, remunerado, de caráter pessoal, estando subordinado a um empregador, o qual fica responsável por cumprir com todos os encargos trabalhistas

oriundos do vínculo empregatício gerado. (MELTON M. DE LIMA; RODRIGUES M. DE LIMA, 2015)

Diante disso, o Direito Trabalhista adotou o chamado princípio da primazia da realidade, pelo qual pretende combater as fraudes, erros ou até mesmo a falta dos requisitos formais, pois o contrato de trabalho “vai se revelando não pelo pacto, mas pela conduta das partes. Por isso, o contrato é o que de fato está existindo (art. 442,CLT), não obstante a forma que documentalmente se lhe atribua”. (MELTON M. DE LIMA; RODRIGUES M. DE LIMA, 2015).

3. A JUSTIÇA DO TRABALHO E O TRABALHO DE MOTORISTAS DE UBER: DECISÕES ACERCA DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MOTORISTAS E PLATAFORMAS

Em primeiro momento, vale citar a decisão trabalhista da lavra do Dr. Raimundo Dias de Oliveira Neto, em processo que tramitou junto à 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza.

Nesta decisão, a Justiça do Trabalho do Ceará reconhece o vínculo entre a plataforma digital (Uber) e motorista, condenando a empresa a pagar R\$20.000,00 a título de verbas trabalhistas.

Na ação, o autor solicitava o reconhecimento do vínculo trabalhista, bem como recebimento de verbas pela rescisão do contrato. Ele informa que atuava de segunda a domingo para a empresa desde de 2016, recebendo em torno de R\$4.000,00(quatro mil reais) por mês. Informa que se envolveu em um acidente de transito. Acidente que não gerou danos ao motorista, nem ao passageiro, porém, logo após, recebeu uma informação da empresa que sobre a rescisão de seu contrato, e que os serviços para clientes da Uber estavam cancelados.

A Uber contestou em ser uma empresa de tecnologia, que havia prestação de serviços de parceria mercantil, que o motorista era parceiro e não funcionário, alegando que o motorista contrata a empresa de tecnologia para uso da plataforma digital.

Na sentença, o Magistrado de 1ª instância da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Raimundo Dias de Oliveira Neto identificou os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, reconhecendo que a empresa presta serviços de transporte de passageiros, cujos clientes são usuários e beneficiários dos serviços por meio do aplicativo, além de declarar a

nulidade do contrato de parceria mercantil. Para o mesmo, os usuários são clientes da empresa, sendo o motorista um prestador de serviços na qualidade de trabalhador.

De acordo com o Magistrado, 'Percebe-se que a evolução da tecnologia e o surgimento de novas formas de trabalho, introduzem novos fatos e valores no mundo do trabalho, exigindo nova postura dos operadores do direito e intérpretes da lei e da Constituição'. Desta maneira, a caracterização do vínculo empregatício entre os motoristas e as plataformas digitais refere-se positiva, visto a subordinação exercida.

Acrescentando em análises, tem-se uma recente sentença do Magistrado Maurício Pereira Simões- 4º Vara do Trabalho de São Paulo- Ação Civil Pública Cível 1001379-33.2021.5.02.0004

Em novembro de 2021 o Ministério Público de São Paulo, após receber a denúncia da Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos (AMAA) quanto a relação de trabalho junto a ré Uber ajuizou ação civil pública para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício entre a empresa de transporte de passageiros e seus motoristas. Os Procuradores do Ministério Público afirmam convicção na existência de vínculo entre a ré e seus motoristas, razão pela qual propõem a presente ação civil pública.

Relatados todos os elementos fáticos envolvendo o caso, passaram a tecer considerações a respeito de seus fundamentos jurídicos. Em sequência passam a discorrer sobre os requisitos da relação de emprego entre a Ré e seus motoristas, passando por todos os elementos fático jurídicos, bem como os poderes típicos de empregador. Tecem considerações a respeito do próprio ramo jurídico, Direito do Trabalho, e sua evolução. Desta forma, afirmam haver cometimento de danos morais coletivos e, buscam demonstrar elementos para a concessão de tutela inibitória.

A condenação divulgada em 14/09/2023 sentença a empresa ao pagamento de R\$1 bilhão referentes a danos morais coletivos, bem como condena a empresa a contratar os seus parceiros com multa diária de R\$10.000,00 (Dez mil reais) por motorista, até que todos estejam individualmente regularizados no regime celetista.

O magistrado Maurício Simões considerou que a empresa Uber 'se omitiu' ao não cumprimento da legislação de trabalho. Afirma que, segundo a CEBRAP, hoje, a Uber conta com 1.274.281 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e oitenta e um) motoristas

ativos. O que equivale a aproximadamente R\$12.000.000.000 (doze bilhões) por dia com viagens.

De acordo com a defesa da Uber, não há legislação no país que regularmente o modelo de trabalho intermediado pela plataforma. Afirma que não existe subordinação, que o motorista parceiro presta serviços por espontânea vontade, onde quiser, e sem precisar prestar esclarecimentos por não estar disponível a todo momento. Desta forma, não há habitualidade, pois, o motorista vai quando quer, na frequência e carga horária escolhida pelo mesmo. Também inexistente a onerosidade, visto que o cliente (usuário da plataforma) que faz o pagamento direto ao prestador do serviço. Portanto, a empresa informa que irá recorrer até última instância.

Em concordância com algumas decisões, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho expressa: Processo: RR - 100353-02.2017.5.01.0066

Dois de três ministros que compõem a 3ª Turma do TST acreditavam que deve ser reconhecimento do vínculo entre os motoristas de aplicativos e o aplicativo/ plataforma digital.

O julgamento que teve início em dezembro de 2020, contou com a participação de 3 ministros do referido Tribunal.

Ao destacar a decisão, tem-se o ministro Maurício Godinho Delgado, que se posicionou favorável por existir subordinação clara desses trabalhadores. Pontuou em sua decisão que os motoristas são fiscalizados permanentemente através do algoritmo, inclusive sua rota e o que está fazendo via conexão com satélites nessas plataformas.

O ministro Maurício Godinho destacou ainda a inovação tecnológica existente, onde o cliente/ usuário pode entrar em contato direto com a plataforma em caso de atraso, higiene, e características desfavoráveis em geral sobre o motorista, como forma de controle fiscal para esses trabalhadores. Informa, que não temos no Direito do Trabalho um controle tão intenso quanto esse. Para o ministro, a empresa exerce um poder diretivo com muita eficácia.

Observa-se que a solução do caso necessita de análise e estudo detalhado sobre as novas maneiras de contratação da prestação laborativa, distintas do sistema tradicional, e que se desenvolvem por meio de plataformas e aplicativos digitais, softwares e produtos semelhantes.

O ministro Alberto Bresciani acompanhou o voto de Godinho, expondo que não há como retirar a incidência da ordem jurídica apenas por se tratar de um modelo tecnológico de trabalho.

Em observação, o ministro Alexandre Agra Belmonte, suspende o julgamento, pois destaca a necessidade de novos exames de fatos e provas para a decisão de reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa e o motorista, procedimento este, que é vedado pela Súmula 126 do TST.

Em sustentação oral, o advogado da empresa, Sólon Cunha alega que os prestadores de serviços têm direito de escolher o seu próprio repouso, horário de trabalho, início e término e até ficar offline para a plataforma. Desta forma, inexistente subordinação. Destaca que existiam até o momento, 1452(mil, quatrocentos e cinquenta e duas) decisões negando o vínculo e 200 acórdãos nas regionais pela improcedência do pedido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas decisões de Poder Judiciário, o vínculo empregatício entre os motoristas e a plataforma digital tem alcançado reconhecimento em casos concretos. Desta forma, é necessário analisar cada caso para que seja entendida a possibilidade de requerer este vínculo trabalhista.

Tendo por base a uberização das relações de trabalho nos tempos atuais, notamos uma maior dificuldade nos casos dos motoristas considerados até então parceiros pelas plataformas. Pretendemos dar a relação, uma perspectiva de atuação e contribuição de sindicatos e coletivas de trabalho para o ideal reconhecimento trabalhista entre motoristas e plataformas digitais.

Diante do apresentado, é possível trazer alguns complementos de tradução para a adequada proteção do trabalhador no ordenamento jurídico brasileiro. Em visão analógica, também adotada pelo atual ordenamento jurídico, pode-se reconhecer o vínculo, visto que já existem casos aprovados de reconhecimento empregatício entre as plataformas e os motoristas. Reconhecidos mediante análises das atividades exercidas por pessoa física, com subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade. Desta maneira, apresentando os requisitos necessários previstos pela CLT para a caracterização do vínculo de emprego.

O reconhecimento do vínculo de emprego para motoristas de aplicativo representa a efetividade dos mais mezinhos princípios trabalhistas. Pois como foi abordado no presente estudo, o trabalhador continua sendo a parte subordinada e hipossuficiente na relação, necessitando, portanto, da proteção judiciária para seus devidos direitos trabalhistas.

Deste modo, conforme buscamos compressão neste artigo, é notável a subordinação existente entre as plataformas digitais e os motoristas diante da forma utilizada para regar e dar ordens aos mesmos. Deixando de forma expressa, a caracterização do vínculo empregatício existente entre ambos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Acesso em 12 de novembro de 2023.

BRASIL. Decreto-Lei n. 5452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. **Diário Oficial** dos Estados Unidos do Brasil, Poder Executivo, Rio de Janeiro, DF, 9 ago. 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 25 nov 2015.

BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF. 10 jan 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 2 dez 2015.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012.

DOWER, Nelson Godoy Bassil. **Curso moderno de Direito Civil: Contratos e Responsabilidade Civil**. São Paulo: Nelpa, 2011

LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. **ELEMENTOS DE DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO TRABALHISTA**. 15. ed. Rio de Janeiro: Ltr, 2015. 504 p.

BRASIL. Decreto-lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 06 de dezembro de 2023.

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. BRASIL. Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942. Aprova a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm. Acesso em: 06 de dezembro de 2023.

MARTINEZ, Walkíria. O FUTURO DO TRABALHO NO SÉCULO XXI. Volume 1. São Paulo. Disponível: <https://drive.google.com/file/d/1Gxa5V7CBDYUS9kYBsOYihXgkWVBVv4Sf/view?usp=sharing>.

SOARES, Andrea Antico. O FUTURO DO TRABALHO NO SÉCULO XXI. Volume 2. São Paulo. Disponível: https://drive.google.com/file/d/15atFz2b6L6WLLpLiXXKfyhU95p_TUErI/view?usp=sharing.

BRASIL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 4º Vara do Trabalho de São Paulo. Magistrado Maurício Pereira Simões. Ação Civil Pública Cível nº 1001379-33.2021.5.02.0004. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/393604/juiz-manda-uber-pagar-r-1-bilhao-e-registrar-todos-os-motoristas>. Acesso em 06 de dezembro de 2023.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. R.R-100353-02.2017.5.01.0066, 3ª turma, Relator: Maurício Godinho Delgado, DEJT 26 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tst/1456803327/inteiro-teor-1456803857>. Acesso em: 12 de novembro de 2023.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. 7ª Região. 9ª Vara. Juiz Raimundo Dias de Oliveira Neto Reclamação Trabalhista nº 0001539-61.2017.5.07.0009. Consulta processual: <https://pje.trt7.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0001539-61.2017.5.07.0009/1#0809087>. Acesso em 12 de novembro de 2023.